

Jurisprudência Inventada por Inteligência Artificial Frente às Normativas Éticas da OAB

Leonardo Fontes Vasconcelos¹

Resumo: O artigo analisa criticamente a prática de utilização de inteligência artificial generativa na elaboração de petições judiciais que contenham jurisprudência inexistente, fenômeno decorrente da combinação entre a alucinação dos sistemas de IA e a ausência de revisão humana especializada. Partindo de casos concretos registrados nos tribunais brasileiros e norte-americanos, o estudo demonstra que a apresentação de precedentes fictícios não configura mero erro técnico, mas conduta juridicamente relevante, capaz de violar deveres éticos e profissionais impostos à advocacia. Examina-se, de forma sistemática, a correlação entre essa prática e os dispositivos do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina da OAB, com destaque para os deveres de veracidade, boa-fé, lealdade, diligência profissional e responsabilidade por culpa. O trabalho também dialoga com normativas nacionais e internacionais sobre o uso responsável da inteligência artificial, evidenciando a centralidade do princípio da supervisão humana. Ao final, são apresentadas diretrizes práticas destinadas à mitigação do risco de alucinação e à preservação da credibilidade da atuação profissional, reafirmando que o uso da IA na advocacia não afasta, mas reforça, a responsabilidade ética e jurídica do advogado.

Palavras-chave: Inteligência artificial generativa. Alucinação da IA. Ética profissional da advocacia. Jurisprudência fictícia. Responsabilidade disciplinar.

Abstract: *This article critically examines the use of generative artificial intelligence in the drafting of legal pleadings that contain fabricated case law, a phenomenon resulting from the combination of AI hallucinations and the absence of specialized human review. Based on concrete cases identified in Brazilian and*

¹ Pesquisador do Instituto Mercosul Amazônia (IMA). Assessor no Ministério Público do Estado do Acre. Advogado licenciado. Pós-graduado em Direito Digital. Professor universitário. Membro da Academia de Letras Jurídicas do Acre. leonardovasconcelosprof@gmail.com. ORCID: [0009-0000-8202-3414](https://orcid.org/0009-0000-8202-3414).

United States courts, the study demonstrates that the submission of fictitious precedents constitutes more than a mere technical error, amounting instead to legally relevant conduct capable of breaching ethical and professional duties imposed on lawyers. The analysis systematically correlates this practice with the provisions of the Brazilian Bar Association Statute and the Code of Ethics and Discipline, emphasizing duties of truthfulness, good faith, professional diligence, and liability for negligence. The article also engages with national and international frameworks on the responsible use of artificial intelligence, highlighting the central role of human oversight. Finally, it presents practical guidelines aimed at reducing the risk of AI hallucinations and safeguarding the credibility of legal practice, reaffirming that the adoption of AI tools does not diminish, but rather reinforces, the ethical and legal responsibility of legal professionals.

Key-words: *Generative artificial intelligence. AI hallucination. Legal ethics. Fabricated case law. Professional liability.*

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar como a prática de protocolar petições com jurisprudência inventada por inteligência artificial viola o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB, identificando quais dispositivos são diretamente desrespeitados.

Do ponto de vista metodológico, adota-se abordagem jurídico-dogmática, com análise documental e estudo de casos, a partir de episódios de utilização de inteligência artificial generativa em peças processuais contendo referências jurisprudenciais inexistentes. O recorte empírico concentra-se em ocorrências registradas entre 2024 e 2025, identificadas por meio de fontes primárias (decisões, acórdãos e atos processuais mencionados no texto), porém, quando o acesso ao ato primário não estava disponível publicamente de modo estável, foi utilizada fonte secundária, mas mantendo o critério de selecionar episódios com consequência processual ou disciplinar clara. A seleção dos casos privilegia situações em que há menção expressa ao uso de IA e em que a consequência processual ou disciplinar evidencia a relevância jurídica da conduta.

Decorridos mais de três anos desde o lançamento do ChatGPT ao público em novembro de 2022, a adoção da inteligência artificial (IA) pela advocacia consolidou-se como fato notório. Dados levantados pela OAB Seccional São Paulo em conjunto com o Jusbrasil indicam que 62% dos advogados de escritórios e empresas privadas fazem uso recorrente da inteligência artificial, enquanto essa incidência alcança 63% entre operadores do Direito no setor público e 55,1% entre profissionais de Direito como um todo (JUSBRASIL, 2025).

Reconhece-se o potencial de contribuição dessa tecnologia para os trabalhos jurídicos, dada a sua elevada eficiência quando utilizada de modo adequado, como se vê, *“consultants using AI were significantly more productive (they completed 12.2% more tasks on average, and completed tasks 25.1% more quickly)”* (DELL’ACQUA *et al.*, 2023). Contudo, a confiança excessiva no produto gerado pela inteligência artificial pode conduzir a um fenômeno denominado complacência da inteligência artificial, conforme a definição: *Wiener (1981) defined complacency as “a psychological state characterized by a low index of suspicion”* (WIENER, 1981, apud PRINZEL III *et al.*, 2001, p. 7).

A complacência só ocorre, dada a sua própria natureza já explicada, quando o usuário não implementa em seu fluxo de uso da IA a etapa fundamental de revisão humana especializada. A relevância dessa etapa é evidenciada pela sua inclusão na Resolução nº 49/2023 da presidência da OAB Acre, cujo artigo 5º elenca a supervisão humana no rol de princípios, definindo-a como “Manter o controle e supervisão humanos especializados sobre o uso da IA, com profissionais do direito avaliando e validando as ações e resultados gerados pela tecnologia para garantir precisão, conformidade ética e jurídica” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL ACRE, 2024).

Além de estar elencado na primeira norma regulamentadora de inteligência artificial na advocacia brasileira (MIGALHAS, 2024) e na Recomendação 01/2024 do CFOAB (CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2024) o dever de revisão está presente como princípio também em diversas normas internacionais e setoriais, como por exemplo: nas Recomendações do Conselho da OCDE sobre IA; na Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial da UNESCO; na Convenção-Quadro sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia

e Estado de Direito do Conselho da Europa; no Regulamento 2024/1689 (AI Act) da União Europeia; na Estratégia Continental para Inteligência Artificial da União Africana e na A-RES-78-311 da ONU.

A complacência no uso da inteligência artificial se torna um problema de maior evidência e seriedade quando se analisa a existência de outro fenômeno, mais intrínseco ao funcionamento da própria tecnologia: a alucinação dos sistemas de IA.

Conforme definição apresentada na literatura especializada, “alucinação do sistema de inteligência artificial é quando o modelo erra no cálculo probabilístico e isso ocasiona a apresentação de uma resposta inventada ou errada” (VASCONCELOS, 2025, p. 56).

O funcionamento de um sistema de inteligência artificial como LLM é baseado em cálculos probabilísticos, como leciona Murphy (2022, p. xxviii) “*using the same unifying lens of probabilistic modeling and Bayesian decision theory*”. Sendo assim, ao errar nesse cálculo, surgem informações inverídicas chamadas de alucinação, essa é a principal causa do fenômeno. Ainda, recentemente a OpenAI publicou estudo inovador divulgando ter descoberto uma origem ainda mais embrionária para o problema, revelando que a metodologia de *feedback* utilizado no treinamento dos sistemas de IA ocasiona o futuro erro na apresentação de informações não verdadeiras no *output* (resposta) dos sistemas (KALAI et al., 2025).

É na soma da ocorrência da alucinação da inteligência artificial com a ausência de revisão da resposta (complacência) por parte do usuário jurídico que se constitui o objeto do presente estudo: petições com jurisprudências inventadas.

1. CASOS DE PETIÇÕES COM JURISPRUDÊNCIA INVENTADA

Antes da análise dos casos brasileiros de petições que contaram com jurisprudência inventada, cumpre examinar algumas ocorrências registradas nos tribunais norte-americanos.

O exame de casos estrangeiros tem por finalidade demonstrar que o fenômeno não se restringe à advocacia brasileira.

No mês de maio de 2025, a Corte de Apelação de Utah, no bojo da ação Garner v. Kadince, sancionou um dos patronos por citações inexistentes geradas

por IA. O acórdão descreve o uso de precedentes fictícios – um deles sendo um suposto Royer v. Nelson – e impôs medidas compensatórias e pedagógicas ao advogado, reafirmando o dever de verificação humana antes do protocolo (ESTADOS UNIDOS. UTAH. COURT OF APPEALS, 2025).

Em setembro de 2025, o Tribunal de Apelação da Califórnia registrou que 21 das 23 citações no recurso eram fabricadas por ferramentas de IA, aplicando sanção de 10 mil dólares ao advogado e ainda encaminhou o caso à Bar Association (equivalente norte-americana à OAB) à qual estava vinculado o advogado. O Tribunal assinalou que a falha não está no uso da IA em si, mas na omissão do dever de checar a autenticidade e pertinência do material citado. Tendo sido o primeiro caso sobre o qual o Tribunal de Apelação da Califórnia se manifestou, a decisão tornou-se referência nacional (ESTADOS UNIDOS. CALIFÓRNIA. COURT OF APPEAL, 2025).

Ainda no cenário norte-americano, cabe registrar que a primeira instância também tem enfrentado o problema. O juiz David Hardy, de Nevada, diante de 14 citações inexistentes em memoriais assinados por dois advogados da banca Cozen O'Connor, substituiu multas convencionais por remédios pedagógicos, incluindo cartas (obrigatórias) a decanos de instituições de ensino onde se formaram relatando o ocorrido, além de determinar palestras sobre ética e IA e outras consequências processuais (MERKEN, 2025).

No âmbito da jurisdição brasileira, sem a pretensão de esgotar o levantamento, apresentam-se a seguir casos representativos do mesmo fenômeno.

No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um advogado impetrou *habeas corpus* cuja petição continha citações de jurisprudência inexistentes. A desembargadora relatora registrou que se tratou de ato de má-fé e desrespeito ao tribunal, enfatizando que os precedentes jurídicos apresentados “foram criados para induzir o julgador a erro” e advertiu formalmente o advogado pela conduta, embora a sua petição tenha sido conhecida pelo Tribunal (MIGALHAS, 2025c).

Em Londrina, no curso de processo correndo na 2ª Vara Federal, um advogado passou a apresentar diversas petições contendo informações falsas, incluindo artigos de lei inexistentes, menção a uma suposta “Lei processual do tempo” (diploma inexistente) e citações de números de processos e julgados que

não constavam em qualquer tribunal. O juiz Federal Igor de Lazari Barbosa considerou a conduta irresponsável, pois o advogado teria utilizado a tecnologia “sem a devida verificação do conteúdo gerado” e reconheceu litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, aplicando duas multas de 10 salários-mínimos ao advogado. Por fim, o magistrado ainda determinou o envio de ofício à OAB para apuração disciplinar da conduta (MIGALHAS, 2025a).

Nem mesmo a atuação no Supremo Tribunal Federal escapa do fenômeno de invenção de decisões jurisprudenciais. Em maio de 2025 o ministro Cristiano Zanin negou seguimento a uma reclamação constitucional cuja petição fora elaborada com auxílio de IA, apontando citação de julgados inexistentes e interpretação incorreta de enunciados. Houve aplicação de penalidade por má-fé e determinação de ofício ao Conselho Federal da OAB e à seccional competente para providências disciplinares. Trata-se de referência paradigmática no topo da jurisdição brasileira, com reprimenda explícita ao uso não supervisionado de IA em peça processual (MIGALHAS, 2025d).

Por fim, destaca-se o caso de maior repercussão, possivelmente em razão do volume de julgados fabricados. O Tribunal de Justiça do Paraná registrou um recurso cujo texto, segundo o relator, foi produzido com IA e trazia quarenta e três julgados inexistentes, inclusive atribuindo decisões a magistrados que não atuaram nos períodos indicados. O tribunal rejeitou o recurso, advertiu o patrono e encaminhou o caso à OAB para apuração, sublinhando o dever profissional de verificar criticamente qualquer conteúdo gerado por ferramenta automática antes de subscrever a peça (MIGALHAS, 2025b)

Esses casos demonstram que a ocorrência do fenômeno em análise é recorrente tanto na jurisdição brasileira quanto na norte-americana.

2. ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA E OS DISPOSITIVOS VIOLADOS

2.1. O Código de Ética e Disciplina da OAB

O Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece, nos princípios fundamentais, um núcleo de deveres indisponíveis que dialogam diretamente com situações de automatização sem revisão. Em sua análise, identificam-se

três dispositivos centrais que são violados pelo uso de inteligência artificial sem a devida supervisão humana especializada e ocasionando criação falsa de jurisprudência.

Primeiro, o parágrafo único do art. 2º fixa deveres, entre os quais: “II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé.” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2015). A conduta de automatizar integralmente a pesquisa jurídica e redação sem controle e supervisão humana compromete a veracidade e a boa-fé, porque o advogado abdica do ato técnico de conferir fatos e precedentes, expondo o cliente e o juízo a informações potencialmente falsas.

Em seguida, o art. 6º estatui, de modo categórico: “É defeso ao advogado expor os fatos em Juízo ou na via administrativa falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2015). Ainda que a falsidade tenha origem em ferramenta de inteligência artificial, ao assinar a peça o advogado assume a autoria intelectual e jurídica de seu conteúdo, de modo que a ausência de revisão mínima converte o erro da máquina em falseamento imputável ao patrono, sobretudo quando existentes meios simples e acessíveis de verificação.

Ainda que não se reconheça, em todos os casos, o dolo direto exigido pelo dispositivo, a conduta pode revelar ao menos assunção consciente do risco ou negligência qualificada, aptas a fundamentar responsabilização ético-disciplinar à luz do dever de zelo profissional.

Por fim, o art. 9º do mesmo diploma determina: “O advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda. [...]” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2015). É juridicamente pertinente sustentar que também recai sobre o advogado o dever de informar os riscos específicos do uso de IA generativa sem checagem, como risco de alucinação, de citações inexistentes e de sanções processuais, pois tais riscos podem afetar diretamente a estratégia e o resultado da causa.

2.2. O Estatuto da Advocacia

O Estatuto da Advocacia, por sua vez, no capítulo “Da ética do advogado”, estabelece um padrão público de comportamento e uma matriz de responsabilização objetiva para condutas culposas.

O art. 31 determina: “O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2024). A assinatura de peça não revisada, com citações fictícias, desmerece a profissão e impacta negativamente a confiança pública na advocacia, afrontando o prestígio institucional.

Em seu artigo 32, o Estatuto dispõe que “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2024). A negligência em revisar o *output* da IA antes do protocolo da petição é, no mínimo, culpa por imprudência ou negligência, atraindo responsabilidade por danos processuais e disciplinares.

O mesmo diploma segue no artigo 33: “O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina.” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2024). A inobservância dos deveres de veracidade, lealdade e boa-fé previstos no Código de Ética configura violação simultânea do Estatuto.

Por fim, deve-se ainda analisar o artigo 34, que preceitua que são infrações, especialmente relevantes:

“IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; [...] XIV - deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária e de julgado [...]; [...] XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional; XXV - manter conduta incompatível com a advocacia” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2024).

A entrega de petição com precedentes inexistentes ou deturpados, por falta de revisão, enquadra-se na culpa grave com potencial prejuízo ao cliente; além disso, a deturpação de julgados, ainda que culposa, se realiza no mundo fático quando o texto reproduz indevidamente decisões; a reiteração de peças com o mesmo vício sugere inépcia; e o conjunto pode ser qualificado como conduta incompatível.

Em hipóteses limítrofes, quando o patrono se restringe a acionar a IA e não participa efetivamente da elaboração, é defensável discutir o inciso V,

“assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2024), dado o grau de alienação técnica do conteúdo.

3. TÉCNICAS PARA MITIGAÇÃO DA ALUCINAÇÃO DA IA

A literatura especializada apresenta práticas que visam reduzir a ocorrência de alucinação dos modelos de inteligência artificial e mitigar seus efeitos quando eventualmente ocorra. Tais técnicas podem ser utilizadas de forma cumulativa (VASCONCELOS, 2025).

3.1. Uso de Modelos de Raciocínio

Os principais sistemas de IA oferecem modelos com capacidade de raciocínio, como o GPT-5.2 Thinking, Anthropic Claude Thinking e o Google Gemini Thinking. Essa capacidade implica que, antes de executar a solicitação, a inteligência artificial processa os detalhes da demanda por meio de etapa deliberativa prévia, no mesmo sentido em que afirma a OpenAI (2024a): “[...] *trains them to reason explicitly about these specifications before answering*”. Assim como o planejamento prévio tende a aprimorar os resultados de qualquer atividade humana, o mesmo se verifica nos modelos de IA, razão pela qual o índice de alucinação se reduz significativamente nos modelos com raciocínio. Existem, inclusive, índices oficiais que mensuram a taxa de alucinação de cada modelo (OPENAI, 2024b).

3.2. Permitir Honestidade do Modelo

Outra prática relevante é permitir a honestidade do modelo. Conforme o já mencionado estudo da OpenAI, um dos achados da pesquisa foi identificar que os modelos de inteligência artificial apresentam dificuldade em reconhecer que não possuem determinado conhecimento ou que não conseguem executar determinada tarefa. A inserção de diretrizes no prompt para que a IA informe quando não consegue realizar algo ou quando a informação solicitada não existe, em vez de fornecer uma resposta forçada, contribui para o controle da ocorrência de alucinações.

3.3. Reduzir Espaço para Atuação Livre

Ainda, reduzir o espaço para a atuação livre do modelo e utilizar texto de referência são duas técnicas complementares. Os sistemas de IA generativa possuem amplo repertório e capacidades diversas, abrangendo conhecimento nas mais variadas áreas. Ao processar uma solicitação jurídica, o modelo precisa lidar com todo o seu acervo de conhecimento não jurídico, o que pode ocasionar falhas no cálculo probabilístico e gerar alucinações. Portanto, é recomendável delimitar a atuação do modelo por meio de regras de restrição inseridas no prompt. A título de exemplo, ao realizar pesquisa de artigo científico com a IA, pode-se inserir no *prompt* instruções como “pesquise exclusivamente em fontes científicas”. Tais restrições não desqualificam as fontes excluídas, mas direcionam o modelo para o tipo de resultado desejado. No mesmo sentido, quando se dispõe de um texto-base para análise, recomenda-se instruir a IA com comandos como “faça a análise exclusivamente com base no arquivo anexo. Você está proibido de pesquisar na internet”.

3.4. Pedir Perguntas Complementares

Também se mostra útil acrescentar ao prompt a diretriz para que a IA, antes de executar a solicitação principal, formule perguntas complementares destinadas a reunir informações que o usuário eventualmente não tenha fornecido. Dessa forma, o modelo dispõe de maior contexto para a execução da tarefa, potencialmente incorporando dados que o próprio usuário não considerou relevantes. Para tanto, basta acrescentar o comando “Antes de executar a tarefa, faça 5 perguntas para reunir informações complementares que você julgar serem necessárias”. O número de perguntas pode ser ajustado conforme a complexidade da demanda.

3.5. Ativar a Função de Busca

Complementarmente, recomenda-se ativar a função de busca na internet disponível nos principais sistemas de IA quando houver necessidade de informações atualizadas ou quando se pretende garantir que os resultados retornados contenham fontes verificáveis.

3.6. Realizar Revisão Humana Especializada

Por fim, embora não se trate de prática exclusiva para evitar alucinação, a revisão humana especializada permanece como etapa indispensável. Ao final de qualquer demanda processada com auxílio de IA, o conteúdo gerado deve ser integralmente revisado, de modo que eventuais alucinações remanescentes possam ser identificadas e corrigidas antes do protocolo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, ficou evidente que o fenômeno da alucinação da IA é real e ocorre na prática jurídica tanto no Brasil como em outras nações. Analisou-se a natureza da ocorrência, identificaram-se as violações correlatas ao Estatuto da Advocacia e ao Código de Ética e Disciplina da Advocacia e apresentaram-se, ao final, técnicas destinadas a ampliar o controle sobre os produtos gerados por IA e a prevenir a inserção de jurisprudência fictícia em peças processuais.

Conforme demonstrado pelos casos examinados, o enquadramento normativo já existente no ordenamento brasileiro é suficiente para responsabilizar ético o advogado que subscreve peça processual contendo precedentes fabricados. Os deveres de veracidade, boa-fé, diligência profissional e lealdade processual, previstos tanto no Estatuto da Advocacia quanto no Código de Ética e Disciplina da OAB, incidem independentemente de a falsidade ter origem em erro humano ou em falha algorítmica. A ferramenta de IA não detém personalidade jurídica, não se submete ao regime disciplinar e não pode ser titular de responsabilidade ético-profissional, de modo que a imputação recai integralmente sobre o profissional subscritor. Conferir a existência do precedente, verificar sua autenticidade nos repositórios oficiais e examinar a correspondência entre ementa e acórdão são providências mínimas de diligência que se impõem ao advogado antes do protocolo de qualquer peça processual.

Nesse contexto, merece destaque a Recomendação nº 001/2024 do Conselho Federal da OAB, que reforça que a decisão final sobre questões jurídicas deve ser humana, cabendo ao advogado validar as informações, verificar sua precisão e assegurar que as decisões e estratégias sejam fundamentadas em análise humana criteriosa. A referida Recomendação, somada às normativas internacionais analisadas ao longo do artigo, consolida o

princípio da supervisão humana como diretriz central para o uso responsável da inteligência artificial na prática jurídica.

Espera-se que a advocacia exerça rigorosa revisão sobre os trabalhos produzidos com auxílio de inteligência artificial e preserve a credibilidade que se espera da atuação profissional. A adoção de técnicas de mitigação da alucinação, como as apresentadas neste estudo, não constitui mera recomendação de boas práticas, mas desdobramento direto dos deveres éticos e legais que regem o exercício da advocacia. O avanço da regulação da matéria, tanto no plano legislativo quanto no plano institucional, tende a conferir maior densidade normativa a esses deveres, reforçando que a incorporação da IA ao trabalho jurídico não reduz, mas amplia, a responsabilidade do advogado perante o cliente, o Poder Judiciário e a sociedade.

REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. **Recomendação n. 001/2024: apresenta diretrizes para orientar o uso de inteligência artificial generativa na prática jurídica.** Brasília, DF: Conselho Federal da OAB, 2024. Disponível em: <https://diario.oab.org.br/pages/materia/842347>. Acesso em: 28 fev. 2026.

DELL'ACQUA, Fabrizio; MCFOWLAND III, Edward; MOLLICK, Ethan; LIFSHITZ-ASSAF, Hila; KELLOGG, Katherine C.; RAJENDRAN, Saran; KRAYER, Lisa; CANDELON, François; LAKHANI, Karim R. **Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality.** Working Paper 24-013. Boston: Harvard Business School, 2023. Disponível em: https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/24-013_d9b45b68-9e74-42d6-a1c6-c72fb70c7282.pdf. Acesso em: 28 fev. 2026.

ESTADOS UNIDOS. CALIFÓRNIA. COURT OF APPEAL. Second Appellate District, Division Three. **Sylvia Noland v. Land of the Free**, L.P., et al. B331918. Los Angeles County Super. Ct. No. BC716737. Certified for publication. Filed 12 set. 2025. Disponível em: <https://www.lawnext.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-b331918.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

ESTADOS UNIDOS. UTAH. COURT OF APPEALS. **Garner v. Kadince**, Inc.; Jared Hales; and Aaron Venezia. Per Curiam Opinion, No. 20250188-CA, filed May 22, 2025. 2025 UT App 80. Disponível em: [https://websitesdc.s3.amazonaws.com/documents/Garner v. Kadince UT AC USA 2025.pdf](https://websitesdc.s3.amazonaws.com/documents/Garner_v_Kadince_UT_AC_USA_2025.pdf). Acesso em: 18 out. 2025.

JUSBRASIL. **Pesquisa inédita revela que 55,1% dos profissionais de Direito aplicam IA Generativa em suas atividades diárias.** Sala de Imprensa – Release, 21 fev. 2025. Disponível em: <https://sobre.jusbrasil.com.br/releases/pesquisa-inedita-revela-que-55-1-dos-profissionais-de-direito-aplicam-ia-generativa-em-suas-atividades-diarias>.

Acesso em: 18 out. 2025.

KALAI, Adam Tauman; NACHUM, Ofir; VEMPALA, Santosh S.; ZHANG, Edwin. Why Language Models Hallucinate. [S.l.]: OpenAI, 4 set. 2025. Disponível em: <https://cdn.openai.com/pdf/d04913be-3f6f-4d2b-b283-ff432ef4aaa5/why-language-models-hallucinate.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

MERKEN, Sara. **Some judges move beyond fines to keep lawyers' AI errors in check.** Reuters, 16 set. 2025. Disponível em: https://www.reuters.com/legal/government/some-judges-move-beyond-fines-keep-lawyers-ai-errors-check-2025-09-16/?utm_. Acesso em: 18 out. 2025.

MIGALHAS. **Leis e jurisprudência inventadas: Advogado é multado por uso de IA.** Migalhas – Migalhas Quentes, 2 jul. 2025a. Atualizado às 12h11. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/433822/leis-e-jurisprudencia-inventadas-advogado-e-multado-por-uso-de-ia>. Acesso em: 18 out. 2025.

MIGALHAS. **OAB/AC regulamenta uso de inteligência artificial na advocacia.** Migalhas – Migalhas Quentes, São Paulo, 4 jan. 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/399893/oab-ac-regulamenta-uso-de-inteligencia-artificial-na-advocacia>. Acesso em: 18 out. 2025.

MIGALHAS. **TJ/PR rejeita recurso feito por IA que inventou 43 jurisprudências.** Migalhas – Migalhas Quentes, 25 abr. 2025b. Atualizado às 16h29. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/429134/tj-pr-rejeita-recurso-feito-por-ia-que-inventou-43-jurisprudencias>. Acesso em: 18 out. 2025.

MIGALHAS. **TJ/SC adverte advogado por HC, feito por IA, com jurisprudência falsa.** Migalhas – Migalhas Quentes, 8 fev. 2025c. Atualizado em 10 fev. 2025, 11h14. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/424313/tj-sc-averte-advogado-por-hc-feito-por-ia-com-jurisprudencia-falsa>. Acesso em: 18 out. 2025.

MIGALHAS. **Zanin vê má-fé e rejeita petição feita por IA com falsos precedentes**. Migalhas – Migalhas Quentes, 15 maio 2025d. Atualizado às 19h09. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/430465/zanin-ve-ma-fe-e-rejeita-peticao-feita-por-ia-com-falsos-precedentes>. Acesso em: 18 out. 2025.

MURPHY, Kevin P. **Probabilistic Machine Learning: An Introduction**. Cambridge, MA: MIT Press, 2022. Preface. Disponível em: <https://probml.github.io/pml-book/preface1.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2026.

OPENAI. **Deliberative alignment: reasoning enables safer language models**. OpenAI, 20 dez. 2024a. Disponível em: <https://openai.com/index/deliberative-alignment/>. Acesso em: 28 fev. 2026.

OPENAI. **OpenAI o1 System Card**. OpenAI, 5 dez. 2024b. Disponível em: <https://openai.com/index/openai-o1-system-card/>. Acesso em: 28 fev. 2026.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Conselho Federal. Estatuto da Advocacia e da OAB e legislação complementar: Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994; **Regulamento Geral; Código de Ética e Disciplina; Súmulas; Provimentos; Resoluções; Anexos; Índice temático. Versão eletrônica**. Brasília, DF: OAB, Conselho Federal, 2024. ISBN 978-65-5819-059-2. Disponível em: <https://s.oab.org.br/PDF/Estatuto%20da%20Advocacia%20e%20da%20OAB.pdf>. Acesso em: 18 out. 2025.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Conselho Federal. Resolução n. 02/2015: **aprova o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB**. Brasília, DF, 19 out. 2015. Disponível em: <https://www.oab.org.br/publicacoes/AbrirPDF?LivroId=0000004085>. Acesso em: 18 out. 2025.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – Seccional Acre. Resolução n.º 49/2023: **Estabelece diretrizes e princípios para o uso responsável e ético**

da Inteligência Artificial Generativa (IA) na prática da advocacia no Estado do Acre. Diário Eletrônico da OAB, Rio Branco, 8 jan. 2024. Disponível em: <https://deoab.oab.org.br/pages/materia/684986?termo=>. Acesso em: 18 out. 2025.

PRINZEL III, L. J.; DEVRIES, H.; FREEMAN, F. G.; MIKULKA, P. **Examination of Automation-Induced Complacency and Individual Difference Variates.** Hampton, VA: NASA Langley Research Center, 2001. (NASA/TM-2001-211413). Disponível em: <https://ntrs.nasa.gov/citations/20020021642>. Acesso em: 18 out. 2025.

VASCONCELOS, Leonardo Fontes. **Manual prático de Engenharia de Prompts para Juristas:** focado no direito, aplicado a todas as áreas. 1ª ed. [livro eletrônico]. Rio Branco. Capital Jurídico, 2025.